

**APLICAÇÃO DO MÉTODO DOS ELEMENTOS FINITOS PARA
SIMULAÇÕES DE CARGAS CRÍTICAS DE PILAR**

Universidade Estadual Paulista (Unesp)

Faculdade de Ciências e Tecnologia

Daniel Henrique Peres Servejeira

José Henrique Ioki Yamaoki

Pedro Alonso Oliveira dos Santos

Rennan Furlaneto Collado

Vitor Moreira Rodrigues

Presidente Prudente

2023

Daniel Henrique Peres Servejeira

José Henrique Ioki Yamaoki

Pedro Alonso Oliveira dos Santos

Rennan Furlaneto Collado

Vitor Moreira Rodrigues

**APLICAÇÃO DO MÉTODO DOS ELEMENTOS FINITOS (MEF) PARA
SIMULAÇÕES DE CARGAS CRÍTICAS DE PILAR**

Artigo apresentado ao Prof. Me. Ronaldo Toshiaki Oikawa, do Departamento de Matemática e Computação da Faculdade de Ciências e Tecnologia da UNESP de Presidente Prudente para a conclusão do curso de Metodologia Científica e de Extensão.

Orientador: Prof. Me. Ronaldo Toshiaki Oikawa

Presidente Prudente

2023

RESUMO

O artigo buscou através de uma pesquisa bibliográfica, explicar de maneira didática a utilização da computação gráfica, em específico o Método dos Elementos Finitos (MEF), e sua aplicação na análise de estruturas na engenharia civil. Demonstrando os benefícios, facilidades e avanços que a tecnologia possibilitou no que tange a construção civil, desde didatizar a disseminação de saberes no Ensino Superior, quanto dinamizar o processo de elaboração de projetos. Nesta pesquisa, o foco foi dado sob aplicação do MEF para o estudo do cálculo do fator de carga crítica em pilares. Explicando conceitos de física e matemática envolvidos no processo, e como a computação gráfica facilita no processo de entendimento de áreas de tensão e reações dos pilares submetidos a diferentes cargas, considerando as características de cada elemento. Desta forma, com o cálculo de carga crítica de pilares, o MEF demonstra ser uma ferramenta útil no que tange a segurança da estrutura, possibilitando a prevenção contra a flambagem dos pilares de sustentação, e simular a capacidade máxima de carga que a construção é capaz de suportar sem comprometer a sua estabilidade.

Palavras-chave: Método de elementos finitos, flambagem, carga crítica, pilar, computação gráfica.

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO.....	4
1.1 Problema e hipótese.....	5
1.2 Objetivos geral e específicos.....	5
1.3 Justificativa.....	6
1.4 Metodologia.....	6
2. REVISÃO DA LITERATURA.....	7
2.1 Pilar estrutural.....	7
2.2 Lei de Hooke.....	7
2.3 Energia de deformação.....	8
2.4 Carga crítica e flambagem.....	9
2.5 Método dos Elementos Finitos (MEF).....	10
2.5.1 Modelo Analítico Clássico x Método Numérico.....	10
2.5.2 Definição do MEF.....	11
2.5.3 Graus de liberdade.....	11
2.5.4 Deslocamentos.....	12
2.5.5 Matriz de rigidez.....	12
2.6 Simulação computacional.....	12
2.7 Comparação entre softwares.....	13
2.8 Uso do software.....	14
2.9 Correlação entre MEF, engenharia civil e computação.....	16
3. REFERENCIAL TEÓRICO.....	17
4. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO.....	20

1. INTRODUÇÃO

Ao longo do tempo, houve diversos tipos de métodos de análise numérica aproximada, que foram evoluindo até, eventualmente, dar origem ao método dos elementos finitos (MEF). A ideia de utilizar funções contínuas definidas em domínios triangulares apareceu pela primeira vez na literatura matemática com Courant, em 1943, mas o termo método dos elementos finitos só foi criado por Clough, em 1960, em seu *paper* sobre problemas de elasticidade plana (CLOUGH, 1960; COURANT, 1943).

O MEF consiste, em termos simples, em uma técnica de análise numérica usada para resolver problemas (principalmente de engenharia) físicos complexos. Funciona através da quebra de um problema maior, i.e., peça, objeto, osso, edificação etc., em partes menores e mais simples chamadas elementos. Tais elementos são analisados individualmente e recombinaados para solucionar o problema original (JAGOTA, 2013).

O método utiliza equações matemáticas para descrever o comportamento de cada elemento, bem como ele interage com outros elementos e com o ambiente. Através do MEF, engenheiros podem simular e prever como uma estrutura irá se comportar mediante diferentes condições sem a necessidade de construir um protótipo físico (JAGOTA, 2013). Entretanto, por conta de limitações tecnológicas, seu uso só foi, de fato, propagado e viabilizado ao passo que os computadores iam aumentando em capacidade (LOTTI, 2006).

No ramo da engenharia civil, parte importante do projeto é a análise de estabilidade. Os pilares de sustentação são fundamentais para a estrutura e qualquer erro pode causar grandes danos (SANTOS, 2023).

Os pilares são estruturas verticais de sustentação cujo objetivo principal é distribuir forças axiais através de sua base, conferindo estabilidade ao projeto. Dessa forma, a tensão realizada sobre esses eixos, confere um deslocamento lateral, visto que a energia fornecida aquele corpo não deixa de existir (seguindo o princípio de conservação de energia), além disso, a energia de deformação é considerada como parte fundamental de qualquer projeto do ramo (BORGES, 1999).

Entretanto, os pilares possuem uma capacidade máxima de massa, chamada de carga crítica ou carga de Euler, sem que sofra de um processo chamado de flambagem, que provoca o fenômeno da mudança de estado de equilíbrio do pilar de estável para instável (MASCIA, 2001).

A prototipagem para testes é muito cara e demorada, o que aumenta desenfreadamente os custos. Para diminuir gastos e agilizar o processo, o MEF é a principal ferramenta utilizada nestes casos, usado para simular através da computação gráfica a interação dos pilares com o ambiente (RAMOS, 2019).

Este artigo busca comprovar ou, porventura, reprovar o posto de principal instrumento do MEF nessas simulações; e sua escalabilidade com a tecnologia e avanços da computação gráfica.

1.1 Problema e hipótese

O MEF se mostra amplamente utilizado no mercado e na academia há algum tempo e é uma das principais ferramentas de simulação à disposição. A problemática proposta por este artigo é questionar se o método é, de fato, tão imprescindível para a solução de problemas da engenharia civil, com foco nas cargas críticas de pilar.

A hipótese apresentada é: para ser um pilar da simulação na engenharia civil, num contexto em que se mantenha como tal a longo prazo, o método dos elementos finitos precisa apresentar dois requisitos básicos:

- Ter uma fundamentação matemática e física sólida e coerente;
- Estar intrinsecamente ligado à computação;
 - Dado o postulado de que: com o avanço exponencial da tecnologia nos últimos anos, qualquer tópico relacionado diretamente com esta também estará essencialmente pré-disposto a evoluir em uma taxa grande o suficiente para que seu uso esteja bem estabelecido.

1.2 Objetivos geral e específicos

O objetivo geral deste artigo é mostrar que, de fato, o MEF é de suma importância para a construção civil, mais especificamente para a segurança de

edifícios através da simulação de cargas críticas de pilar; e como os avanços da computação gráfica vêm se mostrando essenciais para tais simulações.

Dito isso, os objetivos específicos são:

- Demonstrar o porquê softwares que fazem simulação computacional através do MEF são os mais apropriados na análise da carga crítica de pilar;
- Apontar sugestões de softwares para aplicação do MEF de acordo com a finalidade; e
- Fazer comparativo entre o modelo analítico clássico e o método numérico do MEF através de uma simulação exemplo com pilar.

1.3 Justificativa

Para que um método em específico esteja bem estabelecido, tal como o MEF está, é de suma importância que ele seja confiável, consistente e continue cumprindo as demandas e servindo seu papel ao longo do tempo. Com isso posto, este artigo se justifica como uma tentativa de provar que este método é, de fato, a melhor opção para a simulação dos casos citados da construção civil, visto que essa garantia de que funciona traz segurança para a sociedade no longo prazo.

1.4 Metodologia

Este artigo se fundamenta exclusivamente na sintetização de dados e resultados previamente obtidos por outros pesquisadores, acadêmicos e profissionais da área. Portanto, o método de coleta de dados é a leitura e as conclusões serão aproximadas, não absolutas e visarão uma recomendação de boas práticas na construção civil - no caso, o uso ou não do MEF nas cargas críticas de pilar (SILVA, 2012).

Como supracitado, o MEF já é amplamente utilizado no mercado e na academia, e isto já está posto. Partindo disso, esta pesquisa não se propõe a estabelecer o uso do método, mas justificar sua difusão, o que será feito através de materiais e conclusões já apresentadas anteriormente.

Caso os dados literários, bibliográficos e teóricos encontrados corroborem com o uso tão propagado do método, então seu uso estará justificado. Caso haja

alguma inconsistência ou contradição, então seu uso deverá ser reconsiderado (GALLAGHER, 1975).

2. REVISÃO DA LITERATURA

2.1 Pilar estrutural

Segundo a Norma Brasileira, pilares são elementos lineares em que seu comprimento supera, em pelo menos, três vezes a maior dimensão da secção transversal, sendo atingido predominantemente por forças normais. A principal função dos pilares é receber as cargas de outros elementos estruturais e transmiti-las às fundações (DAS VIRGENS, 2015).

Pilares têm diferenças intrínsecas entre colunas, vigas e lajes. A coluna é um elemento estrutural da construção posto verticalmente de modo que sustente a edificação, e diferentemente dos pilares, as colunas são mais robustas. A viga é um elemento estrutural posicionado horizontalmente, tem função de sustentação à laje e distribui o peso da cobertura aos pilares. A laje é um elemento de concreto de posição horizontal em cima da viga e é responsável por separar os pavimentos da construção (DAS VIRGENS, 2015).

2.2 Lei de Hooke

A Lei de Hooke é uma lei da física que determina a deformação sofrida por um corpo elástico com uma força sendo aplicada sobre ele. A teoria estabelece que a deformação do corpo elástico é diretamente proporcional à força aplicada sobre este (HELERBROCK, 2020).

De acordo com a Lei de Hooke, quando uma força é aplicada sobre um corpo elástico, ela é capaz de deformá-lo. Portanto, o corpo produz uma força contrária à força externa, denominada de força elástica. Essa força cresce em conformidade com a deformação sofrida pelo corpo. A fórmula para o cálculo dessa força elástica é:

$$F = k \times \Delta l$$

Lei de Hooke

Onde,

F : Força elástica (Newton);

k : Constante elástica do corpo (N/m);

Δl : Deformação sofrida pelo corpo elástico (m).
(HELERBROCK, 2020)

2.3 Energia de deformação

O conceito de energia, na física, é a capacidade de produzir trabalho, definido pelo produto entre a força e o deslocamento executado: $W = F \times d$, em que:

W : Trabalho (joule);

F : Força (newton);

d : Deslocamento (m).

Sob essa ótica, podemos aplicar esse princípio para sólidos (deformáveis), ao considerarmos a tensão (Pa, ou N/m^2) multiplicada pela área com a força, e as deformações do elemento com o deslocamento. O produto desses fatores é o trabalho interno de um corpo, que é armazenado na forma de energia elástica interna de deformação, também chamada de Energia de Deformação (SANTOS, 2017).

Existem dois tipos de deformação de um material antes do momento de ruptura:

- Deformação-Elástica: após o encerramento da tensão, o corpo retorna ao seu estado original;
- Deformação-Plástica: quando a força aplicada ao corpo o deforma permanentemente.

A relação entre a tensão aplicada e a deformação obtida de um material pode ser observada em um diagrama tensão-deformação:

Figura 1.1 - Diagrama de tensão-deformação

Figura 1.2 - Diagrama de tensão-deformação (zona elástica e zona plástica)

No segmento alaranjado, os objetos se encontram na zona elástica, onde apresentam comportamento linear previsto pela Lei de Hooke ($F = k \times \Delta l$), em que k é uma constante do material prevista pelo Módulo de Young (SANTOS, 2017).

O segmento preto é a zona plástica, onde o objeto absorve a energia em forma de deformação permanente. O fim do segmento simboliza o momento de ruptura do material (SANTOS, 2017).

Desta maneira, as características frágil-dúctil de um objeto influenciam diretamente na escolha do material para determinado objetivo. Materiais dúcteis possuem uma longa zona plástica antes do momento de ruptura (exemplo, o aço), ao contrário de materiais frágeis, que ou não têm, ou possuem zona plástica muito curta (como vidro) (SANTOS, 2017).

Por conta disso, em elementos estruturais são utilizados materiais de características dúcteis, já que os frágeis não possuem transição entre a zona elástica e o ponto de ruptura, inabilitando a percepção de sobrecarga até que a estrutura colapse (SANTOS, 2017).

2.4 Carga crítica e flambagem

Carga crítica é a carga axial máxima que um pilar pode suportar antes de ocasionar o fenômeno de flambagem, portanto, qualquer carga adicional provocará flambagem no pilar (BEER, 1995).

A flambagem é um fenômeno ocorrente em peças esbeltas (peças em que a área de secção transversal é pequena se comparada ao seu comprimento), quando atingidas por uma carga axial (BEER, 1995).

A flambagem ocorre quando a peça sofre flexão transversal devido a carga axial aplicada, e para essa carga axial é dado o nome de carga crítica ou carga de flambagem. A flambagem é uma instabilidade que leva a peça, ainda que com uma carga menor que a carga de ruptura do material, à ruína (BEER, 1995).

Figura 2 - Flambagem de um pilar devido a um carregamento axial de compressão P

(BEER, 1995)

2.5 Método dos Elementos Finitos (MEF)

2.5.1 Modelo Analítico Clássico x Método Numérico

Antes do desenvolvimento do Método dos Elementos Finitos (MEF), a análise de estruturas, feita pelo método analítico clássico, apresentava várias limitações com problemas de maior complexidade, pois as soluções, muitas das vezes, funcionam para casos ou muito simples ou muito específicos (MONTEIRO, 2013).

Principalmente no que tange à relação de estruturas de meio contínuo (como lajes, paredes etc.), o cálculo era extremamente complexo pela necessidade de utilizar derivadas parciais (muitas vezes recorrendo ao método de Fourier), e também por isso, sua aplicabilidade se restringia para meios homogêneos e de geometria simples (MONTEIRO, 2013).

Pela dificuldade da resolução analítica de determinados sistemas lineares, a utilização de métodos numéricos, possibilitada pelo avanço da computação, foi revolucionária para a resolução de problemas na engenharia, pois, deste modo, o MEF trouxe uma metodologia mais universal, devido a sua capacidade ampla de

solucionar não somente os problemas mais simples e padronizados, mas também os modelos de análise estruturalmente mais complexos (MONTEIRO, 2013).

2.5.2 Definição do MEF

O MEF é um método numérico matricial utilizado para a resolução de problemas complexos de equações diferenciais, muito utilizado em diversas áreas da engenharia, como: análise estrutural, térmica, eletromagnética, dentre outras. O método consiste na discretização do domínio do problema em subdomínios de dimensões finitas, com geometrias simples e conhecidas (como triângulos, quadriláteros etc.), com comportamentos e deslocamentos previsíveis com valores aproximados (AZEVEDO, 2003).

Estes subdomínios compõem a malha de elementos, e os pontos de conectividade destes elementos são chamados de nós, que através de seus deslocamentos e uma matriz de interpolação, esta utilizada para estimar valores desconhecidos dentro de um conjunto discreto de pontos conhecidos, substituem o valor exato da função por um valor aproximado (AZEVEDO, 2003).

Este processo facilita a execução do cálculo pelo computador, permitindo a resolução numérica do problema, pois, em determinados casos, as equações diferenciais podem não admitir solução analítica. Esta equação estima o deslocamento do interior do elemento utilizando como base os deslocamentos nodais (AZEVEDO, 2003).

Com base nisso, é possível utilizar softwares específicos para simular o comportamento real da estrutura sob análise. Vale ressaltar que a qualidade da solução depende da densidade da malha de elementos, ou seja, quanto maior a quantidade de elementos finitos (subdomínios) maior será a precisão da simulação.

Como consequência do aumento da precisão, há também o aumento do custo computacional envolvido, necessitando equilíbrio entre precisão e gasto computacional.

2.5.3 Graus de liberdade

Os graus de liberdade são os possíveis movimentos a serem realizados por cada nó. Quando se fala em graus de liberdade em estruturas planas (2D), existem três possibilidades de movimentos: dois deslocamentos, sendo um no eixo x e outro no eixo y, e o outro movimento sendo uma rotação no eixo z. Já em uma

estrutura tridimensional (3D), existem seis graus de liberdade: três deslocamentos e três rotações, cada uma nas direções x , y e z (DLUBAL SOFTWARE, 2022).

2.5.4 Deslocamentos

Os deslocamentos nodais são grandezas vetoriais e graus de liberdade da estrutura, seu sentido é definido de maneira arbitrária, e seu módulo indica o quanto cada nó irá se deslocar de seu estado inicial.

2.5.5 Matriz de rigidez

A matriz de rigidez é o núcleo do MEF, pois é nela em que estão contidas as principais informações para a solução do problema, como geometria, propriedade dos materiais, conexão entre os elementos. Portanto, a matriz de rigidez traduz o comportamento do sistema. Ao colocar o sistema nas mais diversas situações, será a matriz de rigidez que definirá como o sistema irá reagir (SUZUKI, 2014).

A palavra rigidez não é por acaso, pois evidencia o quanto é difícil tirar o sistema de seu estado inicial, com isso é possível fazer uma analogia com o módulo de rigidez da mola, onde quanto maior for o seu valor, mais difícil será para comprimi-la ou tracioná-la e quanto menor o seu valor mais fácil será para deformá-la (SUZUKI, 2014).

Uma matriz de rigidez de uma estrutura com diversos elementos finitos será montada com base nas matrizes de rigidez de cada elemento. Essas matrizes serão quadradas e de ordem n . Se for uma matriz de rigidez de elemento, n será o número de graus de liberdade dos nós que compõem o elemento; caso seja a matriz de rigidez da estrutura, n será o número de graus de liberdade de todos os nós da estrutura (SUZUKI, 2014).

2.6 Simulação computacional

Os softwares de simulação computacional foram criados a fim de auxiliar em múltiplas maneiras os problemas da esfera da engenharia. Estes programas permitem, de forma facilitada, simular e analisar comportamentos estruturais de um projeto. Existem diversos programas que operam à base de simulações bidimensionais ou tridimensionais otimizadas, dinamizando, assim, os processos

matemáticos, de visualização e a organização sobre o estudo de inúmeros conceitos, bem como os de pilares.

É fundamental ressaltar que, através do uso de ferramentas com os propósitos supracitados, a margem de erro de cálculos e a chance de possíveis catástrofes em projetos diminuem drasticamente. Isso ocorre pois as análises computacionais utilizadas nos softwares em questão se aproveitam dos recursos do Método Numérico, como o MEF, em que sua abordagem consiste em calcular modelagens numéricas complexas, porém possíveis de serem feitas com o auxílio de poder computacional, e, concomitantemente, trazer fidelidade à realidade quando comparado a métodos práticos, além de não demandar seu nível de investimento (ESSS, 2017).

2.7 Comparação entre softwares

A plataforma Ansys, desenvolvida pela empresa Ansys Inc. e fundada nos Estados Unidos em 1970, é um dos diversos softwares focados no MEF, o qual conta com um grande acervo de instrumentos e mecanismos para a execução efetiva de uma sólida simulação computacional, e com uma interface profissional.

Essa plataforma é capaz de gerar malhas com um infinito número de nós, ou seja, a sofisticação do projeto depende do poder computacional do cliente. Entretanto, um dos seus contrapontos, por ser uma plataforma poderosa, é sua maior lentidão em comparação às interfaces concorrentes, exigindo mais memória RAM e trabalho da placa gráfica para projetos equivalentes.

O FreeFEM é uma interface, também voltada à resolução de equações diferenciais envolvendo o MEF, todavia, ela pode ser programável e simulada de forma online, isto é, ela não exige grande capacidade computacional se for submetida à título de parâmetro com a plataforma anterior. Essa característica permite com que clientes ingressantes no mercado de engenharia possam se familiarizar mais rapidamente com os programas de seu setor profissional, devido à área de interação amigável e intuitiva.

2.8 Uso do software

A aplicação do MEF propriamente dita varia de software para software, porém, é possível estabelecer alguns passos em comum que são convergentes.

Para aplicar o método, é necessário um modelo 3D do elemento (ou elementos) a ser analisado. Existem softwares específicos para isso, como o SolidWorks e o GMSH. A modelagem do elemento é criada e, já nessa etapa, é feito um breve tratamento também.

Esse tratamento serve para otimizar o processo de análise sem comprometer o resultado, por exemplo, diminuindo tamanho dos modelos, espessura dos elementos etc. Isso melhora o desempenho computacional no software de análise, pois cada parte do modelo é processada.

Figura 3.1 - Modelo 3D para análise

(SILVA, 2012)

Após, já no software de análise por meio do MEF (Ansys, FreeFEM etc.), a primeira coisa a se fazer é escolher o método de análise, por exemplo, estrutural estático, dinâmica rígida ou fluxo de fluido.

Com o método de análise escolhido, o próximo passo é definir o material do elemento a ser analisado (madeira, aço estrutural etc.) e, então, inserir os dados de engenharia, como: densidade, elasticidade isotrópica, módulo de Young etc. Estes

parâmetros irão definir as propriedades do material e como ele interage com o ambiente no momento da análise.

Agora se importa o modelo 3D previamente criado para o software de análise e se definem outras coisas mais. As próximas coisas variam de acordo com a análise a ser feita, mas sempre relacionadas à geometria do elemento, como a espessura da superfície.

Após, cria-se a malha do elemento (criando os nós) e definem-se as forças aplicadas (restrições e cargas), como pontos fixos, que restringem os graus de liberdade em questão, e forças de forma vetorial, com direção, sentido e intensidade.

Figura 3.2 Modelo da figura 3.1 com malha (nós)

(SILVA, 2012)

Por fim, selecionam-se as análises a serem feitas, como de deslocamentos, deformações, tensão aplicada etc., o software processa e apresenta-as para o usuário, na forma de outro modelo tridimensional.

Figura 3.3 Modelo da figura 3.2 após aplicação de forças

(SILVA, 2012)

2.9 Correlação entre MEF, engenharia civil e computação

A engenharia civil apresenta conceitos muito importantes para a construção de edifícios com segurança, e um dos principais elementos estruturais é o supracitado pilar. Para que haja segurança, os pilares não podem, em hipótese alguma, atingir a carga crítica e flambar.

Entretanto, os cálculos devem ser muito precisos para que isto seja evitado e a prototipação acaba fazendo parte do processo. O lado ruim disso é que protótipos físicos são caros e gastam muito tempo.

O MEF se mostra como a melhor alternativa pois, sendo uma simulação computacional, não gasta espaço físico, não é caro (haja vista que não é necessário comprar os materiais) e é incomparavelmente mais rápido do que construir um protótipo.

Sendo o MEF um modelo matemático, a computação é a área que o une com a engenharia civil, pois torna os cálculos gigantescos possíveis e viáveis de serem feitos. Não apenas isso, mas, estando majoritariamente conectado com a computação, cada avanço tecnológico escala a eficiência e viabilidade do MEF, consagrando-o cada vez mais na posição que está.

3. REFERENCIAL TEÓRICO

AZEVEDO, Álvaro Ferreira Marques. **Método dos Elementos Finitos**. 1. ed. Portugal: Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, 2003. http://www.alvaroazevedo.com/publications/books/Livro_MEF_AA_1ed/doc/Livro_MEF_AA.pdf

BEER, Ferdinand P.; JOHNSTON JR., E. Russell. **Resistência dos materiais**. 3. ed. São Paulo: Makron Books, 1995. 652 p.

BOLINA, Fabricio Longhi; TUTIKIAN, Bernardo Fonseca; HELENE, Paulo. **Patologia de estruturas**. 1. ed. São Paulo: Oficina de Textos, 2019. ISBN 978-85-7975-339-8.

BORGES, Ana Cláudia Leão. **Análise de pilares esbeltos de concreto armado solicitados a flexo-compressão oblíqua**. São Carlos: Universidade de São Paulo (USP), 1999. <https://doi.org/10.11606/D.18.2017.tde-06122017-144257>

CLOUGH, Ray William. **The finite element method in plane stress analysis**. Pitsburgo: American Society of Civil Engineers, 1960. <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:209965642>

COURANT, Richard. **Variational methods for the solutions of problems of equilibrium and vibrations**. Providence, Rhode Island, EUA: Bulletin of the American Mathematical Society, 1943. 1-23 p. <https://doi.org/10.1090/S0002-9904-1943-07818-4>

DAS VIRGENS, J. P. **Análise experimental de pilares de concreto armado, com carga excêntrica, reforçados com chumbadores e concreto autoadensável (CAA)**. 2015. 266 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Civil) - Universidade Federal de Goiás, Goiânia, 2015. <http://repositorio.bc.ufg.br/tede/handle/tede/5403>

DLUBAL SOFTWARE. Graus de liberdade. **Dlubal**, 2022. Disponível em: <https://www.dlubal.com/pt/solucoes/servicos-online/glossario/000234>. Acesso em: 16 out. 2023.

ESSS. Método numérico, analítico e experimental: concorrentes ou complementares na engenharia?. **ESSS**, 2017. Disponível em: <https://www.esss.co/blog/simulacao-numerica-metodo-analitico-experimental-concorrentes-ou-complementares-na-engenharia/>. Acesso em: 17 out. 2023.

EULER, Leonard; TRUESDELL, C.. **The rational mechanics of flexible or elastic bodies 1638 - 1788**: Introduction to Vol. X and XI. 1. ed. Basileia: Birkhäuser Basel, 1960. ISBN 978-3-7643-1441-5. <https://doi.org/10.1086/349580>

GALLAGHER, Richard H.. **Finite Element Analysis: Fundamentals**. 1. ed. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall, 1975. ISBN 978-0133172485. <https://doi.org/10.1002/nme.1620090322>

HELERBROCK, Rafael. **"Lei de Hooke"**; Brasil Escola, 2020. Disponível em: <https://brasilecola.uol.com.br/fisica/lei-de-hooke.htm>. Acesso em 16 de outubro de 2023.

JAGOTA, Vishal; SETHI, Aman Preet Singh; KUMAR, Khushmeet. **Finite Element Method: An Overview**. Nakhon Si Thammarat, Tailândia: Walailak Journal of Science and Technology (WJST), 2013. 1-8 p. ISSN 2228-835X.

KOHNKE, P. C.. **Finite Element Systems**. Houston, EUA: C. A. Brebbia, 1982. 19-25 p. ISBN 978-3-662-07229-5. https://doi.org/10.1007/978-3-662-07229-5_2

LOTTI, Raquel S. *et al.* **Aplicabilidade científica do método dos elementos finitos**. Maringá: Revista Dental Press de Ortodontia e Ortopedia Facial, 2006. 35-43 p. v. 11. <https://doi.org/10.1590/S1415-54192006000200006>

MASCIA, Nilson Tadeu. **ENERGIA DE DEFORMAÇÃO E TEOREMAS DA ENERGIA**. Campinas: Unicamp, Faculdade de Engenharia Civil, Arquitetura e Urbanismo, 2017. https://www.fec.unicamp.br/~nilson/apostilas/Energia%20de%20Deformacao_Teoremas_Energia_Rev_2021.pdf

MASCIA, Nilson Tadeu. **Flambagem de Barras**. Campinas: Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP), 2001. <https://www.fec.unicamp.br/~nilson/apostilas/flambagemdebarras.pdf>

MONTEIRO, Anelize Borges; WOLENSKY, Anderson Renato Vobornik; CHRISTOFORO, André Luis. AVALIAÇÃO DOS DESLOCAMENTOS EM VIGAS PELO MÉTODO DOS ELEMENTOS FINITOS. **Ciência & Tecnologia**, 2013. Disponível em: <https://citec.fatecjab.edu.br/index.php/citec/article/view/50>. Acesso em: 18 out. 2023.

RAMOS, Caio Silva. **Partições da Unidade flat-top e trigonométricas no Método dos Elementos Finitos Generalizados**. 2019. Dissertação (Mestrado em Estruturas) - Escola de Engenharia de São Carlos, Universidade de São Paulo, São Carlos, 2019. <https://doi.org/10.11606/D.18.2019.tde-19062019-122126>

SANTOS, Guilherme Cayres; CANDIDO, Guilherme Konmann Pereira; DA COSTA, Ícaro Prado Paim. **Análise do erro de cálculo estrutural no projeto de um pilar de sustentação**. São Paulo: Universidade Anhembi Morumbi, 2023. <https://repositorio.animaeducacao.com.br/handle/ANIMA/36295>

SANTOS, Tharcísio Castro. **Identificação de danos em vigas utilizando o método de energia de deformação**. Brasília: Universidade de Brasília, 2017. <https://bdm.unb.br/handle/10483/19783>

SARTURI, Francis Diego Moretto. **SIMULAÇÃO COMPUTACIONAL DE ESTRUTURAS DE CONCRETO REFORÇADAS COM AÇO E COMPÓSITOS DE FIBRA DE CARBONO**. Curitiba: Universidade Federal do Paraná, 2014. <https://educapes.capes.gov.br/handle/1884/36348>

SILVA, Arthur Santos; ALMEIDA, Laiane Susan Silva; GHISI, Enedir. **Análise de incertezas físicas em simulação computacional de edificações residenciais**. Porto Alegre: Ambiente Construído, 2017. 289-303 p. v. 17. ISSN 1678-8621. <http://dx.doi.org/10.1590/s1678-86212017000100136>

SILVA, Wilson Nascimento Varela. **Análise da estrutura de um edifício em betão armado usando um método dos elementos finitos**: Aplicação do Método dos Elementos Finitos a Problemas Tridimensionais de Elasticidade Linear usando o freeFEM++. Lisboa: Departamento de Engenharia Civil - Instituto Superior de Engenharia de Lisboa, 2012. 21-85 p. <http://hdl.handle.net/10400.21/1791>

SODERO, Maria Ismenia. **Deformação Plástica**: Discordância e Aumento de Resistência Mecânica. São Paulo: Universidade de São Paulo, 2015. https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/7073073/mod_resource/content/1/discordancias%20e%20aumento%20da%20resistencia%20mecanica.pdf

SUZUKI, Marcos Seiti. **ANÁLISE DE ESTRUTURAS RETICULADAS UTILIZANDO O SOFTWARE EXCEL PELO MÉTODO DOS ELEMENTOS FINITOS**. Guaratinguetá: Universidade Estadual Paulista, Faculdade de Engenharia de Guaratinguetá, 2014. <http://hdl.handle.net/11449/111055>

VAZ, Luiz Eloy. **Método dos elementos finitos em análise de estruturas**. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011. ISBN 978-85-352-3929-4.

4. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

Semana: objetivos

- 27/08: Definir objetivos específicos, hipótese e justificativa;
- 03/09: Concluir introdução, sintetizar resumo, definir metodologia;
- 10/09: Bater o martelo em relação ao título e focar totalmente na pesquisa específica;
- 17/09: Continuar pesquisa e esboçar estrutura do desenvolvimento;
- 24/09: Continuar pesquisa e revisar tópicos de introdução para alinhar com o andamento atual.;
- 01/10: Continuar pesquisa e escrever desenvolvimento.;
- 08/10: Pesquisar e desenvolver;
- 15/10: Pesquisar e desenvolver.
- 20/10 Apresentação